

O’QUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN 4- SINFDA ONA TILI DARSLARIDA LUG’AT USTIDA ISHLASH

Abduramonova O’g’ilxon Rayimjonovna

Andijon viloyati Paxtaobod tumani 5-umumiy o’rta ta’lim maktabi boshlang’ich
ta’lim fani o’qituvchisi

Ta’lim sifatini tubdan yaxshilash maqsadida, o’quv dasturlari, o’qituvchi va domlalar uchun metodik qo’llanmalar ilg’or xalqaro mezonlarga moslashtirilib, boshlang’ich sinflarda davlat ta’lim standarti o’rniga, ilg’or xorijiy tajriba asosida, bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan “Milliy o’quv dasturi” joriy etiladi.

Kelgusi yili 30 ta yangi maktab qurish, 320 ta maktabni ta’mirlesh va moddiy-texnik bazasini yaxshilash maqsadida byudjetdan 2 trillion so‘m mablag‘ ajratilishi sohaga bo‘lgan e’tiborning haqiqiy namunasi bo‘ldi. bugungi kunda ta’lim sohasidagi asosiy muammolarning biri olis hududlarda mutaxassislarning yetishmasligi ham Murojaatnomada o‘z aksini topdi. Bunda bir tumandan ikkinchi tumanga borib ishlagan o‘qituvchilarga 50 foiz, bir viloyatdan ikkinchi viloyatga borib ishlaganlarga 100 foiz ustama haqi to‘lanishi ushbu muammoning yechimiga xizmat qiladi. Bugungi kunda yurtimizdagi “Kadrlash tayyorlash miliy dasturi”, “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonunlar asosida boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘qitish oldiga bir qator vazifalar qo‘ymoqda. Boshlang‘ich sinflar o‘quv dasturida “ona tili, o‘qish bolalarning lug‘atini boyitish, bog‘lanishli nutqni o‘stirish, adabiy-estetik tafakkurini kamol toptirish, nutq madaniyatini shakllantirish, nutq ta’sirchanligini ta’minlashning muhim omilidir” deyiladi. Ona tilini o‘qitishning bosh maqsadi ham tilning jamiyatda tutgan o‘rni, vazifasi bilan belgilanadi. Ona tili- millat ruhidir. Tilni asrash, rivojlantirish orqali millat yuksaladi, ravnaq topadi. Tilimizning lug‘at tarkibi xalqning turmush tarzi, madaniyati va an’anasini ifodalaydigan so‘zlardan tashkil topgan bo‘ladi. Lug‘atlar qadimgi davrlarda paydo bolgan. Lug‘atlar hajmi, tuzilishi, masadi, vazifasiga ko‘ra turlichadir. Bir nechta xususiyatlariga kora ikki turga bo‘linadi: 1)lisoniy lug‘atlar 2)qomusiy (ensiklopedik)lug‘atlar Ensiklopedik

(qomusiy) lugʻatlarda qadimiy, tarixiy voqea va hodisalar, buyuk, taniqli shaxslar, mamlakatlar, davlatlar, tabiat va jamiyatdagi roʻy berayotgan hodisalar, ilm-fandagi yutuqlar haqida maʼlumotlar berilgan boʻladi. Lisoniy lugʻatlarning obʻekti esa soʻzlardir. Bunday lugʻatlar soʻzlarning semantikasi, grammatik xususiyatlari, imlosi, talaffuzi, tarixi va taraqqiyoti, kelib chiqishi haqida maʼlumot beradi. Lisoniy lugʻatlarda soʻz maʼnolari, imlosi, talaffuzi, iboralar, xalq maqollari, xullas, til birliklari va filologik tushunchalarga oid maʼlumotlar beriladi. Demak, lisoniy lugʻatlarda til va nutq birliklari, til kategoriyalari haqida maʼlumot berish, maqol va matal kabi janr boyliklarini toʻplash maqsad qilinadi. Oʻzbek lugʻatchiligi tarixida qomusiy lugʻatlarni yaratishga 1950-yillardan eʼtibor qaratila boshlandi. Boshlangʻich taʼlim 4-sinflarda ona tili darslarida lugʻat ustida ishlashda quyidagicha amaliy topshiriqlardan foydalanish mumkin: 1-amaliy topshiriq.

Bir daqiqa metodidan foydalanish mumkin. Salomlashganingizdan soʻng oʻquvchilarga “BIR DAQIQA” oʻyinini oʻtkazamiz deb eʼlon qilasiz. Ularga 1 daqiqani ichida mavzuingizga doir izohli lugʻatlarni topib 5 ta misol yozing deb aytasiz. Bu orqali oʻquvchilar mavzuni qisman oʻzlashtirib oladilar. Bu metod oʻquvchilarni: 1. Qisqa vaqtni ichida diqqatini jamlaydi 2. Ularni tez fikrlashga oʻrgatadi 3. Darsingizni boshlashingiz uchun oʻquvchilaringizni ongini miya hujayralarini ochib, bergan maʼlumotlarizni darhol qabul qilishga oʻquvchini tayyorlaydi 4. Tezlikda ishlashni oʻrgatadi 5. Fikrlarini yozish orqali yozma savodxonligi oshadi 6. Ortiqcha baqir-chaqirsiz sinfni tezda tinchlantirib oʻquvchilarni oʻzingizga osongina jalb etasiz. 7. 1 daqiqa vaqt tugagandan soʻng javoblarni oʻqitganingizda oʻquvchilar bir- birlarini gʻoyalarini tinglab bahslashishadi bu esa oʻquvchini oʻz fikrini ayta olishga undaydi. Salomlashganingizdan soʻng oʻquvchilarga “BIR DAQIQA” oʻyinini oʻtkazamiz deb eʼlon qilasiz. Ularga 1 daqiqani ichida mavzuingizga doir izohli lugʻatlarni topib 5 ta misol yozing deb aytasiz. Bu orqali oʻquvchilar mavzuni qisman oʻzlashtirib oladilar. Bu metod oʻquvchilarni: 1. Qisqa vaqtni ichida diqqatini jamlaydi 2. Ularni tez fikrlashga oʻrgatadi 3. Darsingizni boshlashingiz uchun oʻquvchilaringizni ongini miya hujayralarini ochib, bergan maʼlumotlarizni darhol qabul qilishga oʻquvchini

tayyorlaydi 4. Tezlikda ishlashni o'rgatadi 5. Fikrlarini yozish orqali yozma savodxonligi oshadi 6. Ortiqcha baqir-chaqirsiz sinfni tezda tinchlantirib o'quvchilarni o'zingizga osongina jalb etasiz. 7. 1 daqiqa vaqt tugagandan so'ng javoblarni o'qitganingizda o'quvchilar bir- birlarini g'oyalarini tinglab bahslashishadi bu esa o'quvchini o'z fikrini ayta olishga undaydi.

2-amaliy topshiriq. Find definition metodi. Ushbu amaliy topshiriqni o'tkazishda doska, so'zlar yozilgan kartochkalar kerak bo'ladi. Doskaga yopishtirilib qo'yiladi. O'quvchilarni 2 ta guruhga bo'lib olishimiz zarur. Ushbu o'yin musobaqa tarzida o'tkaziladi. O'qituvchi ta'rifini o'qiydi, o'quvchilar esa tezlik bilan ta'rifi yozilgan so'zni olishlari shart. Masalan: o'quv quroli, xato yozib qo'ysak o'chirish uchun foydalanamiz deb aytiladi. O'quvchilar esa tezlikda o'chirg'ich so'zini topib, olishlari zarur bo'ladi.

4-amaliy topshiriq. “Ha” yoki “Yo'q” o'yini. So'zlar o'quvchilarga izohi bilan birga o'qituvchi tomonidan o'qib eshittiriladi. O'quvchilar izoh to'g'ri bo'lsa, “Ha”, noto'g'ri bo'lsa, “Yo'q” deb javob beradilar va noto'g'ri izohni to'g'rilaydilar. Hozirgi kunda lug'atlar ustida ishlash uchun maxsus darslar ajratilmaydi. Lug'atlar bilan ishlash, asosan, ona tili va o'qish darslari bilan bog'liq holda olib boriladi. Agar lug'at ishlari qat'iy bir reja asosida yo'lga qo'yilsa, o'qituvchilardan ham, o'quvchilardan ham ortiqcha mehnat talab qilinmaydi va ko'zlangan natijaga oson erishiladi. Xulosa qilib aytganimizda, lug'atlar bilan ishlash mashqlarini bajarganda ko'proq o'quvchilarning so'z boyligi oshadi, fikrlash qobiliyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvahob Madvaliyev "o'zbek tilining izohli lug'ati" toshkent-2021.
2. Hamroyev A. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. Buxoro.
3. Matchonov S., Bakiyeva, G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Xolboyeva G. Boshlag'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. –T., Ishonch hamkor. 2021
4. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf ona tili darsligi “O'QITUVCHI” Toshkent-2017.